

РОТАЦИОН ЮМШАТКИЧ ҲАРАКАТИНИ ЎРГАНИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАР

А.Н.Худояров¹

профессор

И.А.Назиржонов²

таянч докторант

М.А.Юлдашева³

мустақил изланувчи

Ш.В. Пўлатова⁴

талаба

¹⁻²⁻³Ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот институти Андижон филиали

⁴Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084385>

Аннотация. Мақолада ротацион юмшаткич ҳаракатини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда ротацион юмшаткич пичоқларининг кесакларга критик урилиш тезлиги унинг параметрлари ҳамда улар урилайётган кесакларнинг массаси ва физик-механик хоссаларига боғлиқ бўлиб, ротацион юмшаткич пичоқлари уриладиган кесакларнинг мустаҳкамлик чегараси, пичоқ томонидан уриладиган кесакнинг массаси ҳамда ротацион юмшаткич радиусини ортиши унинг ортишига ротацион юмшаткичнинг пичоғи уриладиган кесакнинг эластиклик модули, зичлиги ҳамда тикланиш коэффициентини ортиши эса камайишга олиб келиши аниқланди.

Калит сўзлар. Ротацион юмшаткич, пичоқ, тадқиқот, тезлик, критик тезлик, кесак, параметр, масса, физик-механик хоссалар, радиус, тикланиш коэффициенти, эластиклик модули, мустаҳкамлик чегараси.

Республикамиздаги ўрмон кўчатхоналари ерларида етиштирилаётган манзарали дарахт ва ноёб гул кўчатларини экиш учун ерларни тайёрлайдиган махсус агрегатлар ишлаб чиқилмаганлиги учун мавжуд агрегатлардан ёки уларни мослаштирилган вариантларидан фойдаланиб келинмоқда. Бу ўз навбатида ортиқча энергия сарфига ҳамда эксплуатацион харажатларни ортишига олиб келмоқда.

Ўтказилган тадқиқотлар ўрмон кўчатхоналари ерларида етиштирилаётган манзарали дарахт ва ноёб гул кўчатларини экиш учун ерларни тайёрлайдиган комбинациялашган агрегатни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда [1]. Комбинациялашган агрегат бир ўтишда тупроқни майдалаб, эгат олиб экишга тайёрлаб кетиши керак. Агрегатнинг асосий иш органи ҳисобланган ротацион юмшаткичи тупроқни манзарали дарахт ва ноёб гул кўчатларини экишга қўйилган талаб даражасида майдалаб

кетади. Ротацион юмшаткич (1-расм) асосан тупроқни майдаловчи пичоқ, пичоқлар ўрнатиладиган диск ҳамда диск маҳкамланадиган валдан иборат бўлиб, иш жараёнида мураккаб ҳаракат қилади, яъни у агрегат билан илгарланма ва ўз ўқи атрофида айланма ҳаракатда бўлади.

1-пичоқ; 2-пичоқ маҳкамланадиган диск; 3-диск маҳкамланадиган вал

1-расм. Ротацион юмшаткич

Тадқиқот ўтказиш услуби. Ротацион юмшаткичнинг ҳаракатини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар ротацион юмшаткичнинг параметрларини асослаш бўйича назарий асослаш бўйича илгари ўтказилган изланишларда Г.Н.Синеоков, И.М.Панов Ф.М.Канаревлар томонидан ўтказилган тадқиқотлардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Ротацион юмшаткич иш жараёнида ўзгармас тезлик билан ҳаракат қилади деб қараб, 2-расмда келтирилган схемага асосан, унинг пичоқларининг *XOZ* координаталар системасидаги ҳаракат тенгламасини тузамиз. Бунинг учун координаталар бошини ротацион юмшаткич томонидан ишлов берилаётган қатлам тубидаги *O* нуқтага жойлаштирамиз, *X* ва *Z* координата ўқларини мос равишда агрегатнинг ҳаракат йўналиши бўйлаб ва пастдан юқорига йўналтирамиз [2].

Ротацион юмшаткич *t* вақт ичида бошланғич ҳолатдан $\omega_p t$ бурчакка (бунда ω_p – ротацион юмшаткичнинг бурчак тезлиги, *r/s*) бурилган ва агрегат билан биргаликда $V_p t$ масофага кўчганда ротацион юмшаткичнинг *M* нуқтаси *M*₁ ҳолатга ўтади (1-расм) ва унинг бу ўтишдаги ҳаракат тенгламаси қуйидагича ифодаланади [2].

$$X = V_p t + R_p \cos \omega_p t; \tag{1}$$

$$Z = R_p (1 - \sin \omega_p t), \tag{2}$$

бунда V_p – ротацион юмшаткичнинг илгариланма ҳаракатдаги тезлиги, *m/s*;

t – вақт, *s*;

R_p – ротацион юмшаткич радиуси, м.

(1) ва (2) тенгламалар бўйича иш жараёнида ротацион юмшаткичнинг пичоқлари циклоида бўйича ҳаракатланади.

2-расм. Ротацион юмшаткичининг ҳаракат тенграмасини тузишга доир схема

(1) тенглама ротацион юмшаткичнинг кинематик режими λ_p орқали ифодаланса унинг ҳаракат тенграмаси қуйидаги кўринишга эга бўлади [2]:

$$X = R_p \left(\frac{\omega t}{\lambda_p} + \cos \omega_p t \right); \quad (3)$$

$$Z = R_p (1 - \sin \omega_p t), \quad (4)$$

бунда $\lambda_p = V_a / V_p$;

$V_a = \omega_p R_p$ – ротацион юмшаткич пичоқларининг айланма ҳаракатдаги тезлиги, м/с.

Ротацион юмшаткичнинг кинематик режими $\lambda_p \leq 1$ бўлса ротацион юмшаткич пичоқларининг траекторияси қисқа циклоида кўринишида бўлиб, бундай шароитда пичоқлар қўйилган талаб даражасида тупроқни майдаланмайди, $\lambda_p > 1$ бўлганда эса чўзиқ циклоида кўринишида бўлади талаб даражасидаги тупроқни майдалайди (2-расм).

3.2-расм. Ротацион юмшаткич пичоқларининг ҳаракат траекторияси

Фаол тупроқ майдалагичлар, яъни ротацион машиналарда доимо $\lambda_p > 1$ бўлади ва уларнинг пичоқлари чўзиқ циклоида бўйича ҳаракатланади [2,3].

Ишлаб чиқилган ротацион юмшаткич кузда шудгорланган ва баҳорда чизелланган далаларга ишлов беради ва иш жараёнида тупроқни юқори қисмида жойлашган йирик кесакларни майдалайди. Бунда кесакларни талаб даражасида майдалаш учун пичоқларнинг уларга урилиш тезлиги V_y кесакларни майдаланишини таъминлайдиган критик тезлик $V_{кр}$ га тенг ёки ундан катта бўлиши керак, яъни [3].

$$V_y \geq V_{кр} \quad (5)$$

Маълумки [2]

$$V_{кр} = [\sigma_c] \sqrt{\frac{(J_p + mR_p^2)}{3EJ_p \rho(1 - k^2)}}, \quad (6)$$

бунда $[\sigma_c]$ – ротацион юмшаткич пичоқлари уриладиган кесакларнинг мустаҳкамлик чегараси, Ра;

J_p – ротацион юмшаткичнинг инерция моменти, $kg \ m^2$;

m – ротацион юмшаткичнинг пичоғи уриладиган кесакнинг массаси, kg ;

ρ – ротацион юмшаткичнинг пичоғи уриладиган кесакнинг зичлиги, kg/m^3 ;

k – ротацион юмшаткичнинг пичоғи уриладиган кесакнинг тикланиш коэффиценти;

E – ротацион юмшаткичнинг пичоғи уриладиган кесакнинг эластиклик модули, Ра.

(6) ифоданинг таҳлили шуни кўрсатадики, ротацион юмшаткич пичоқларининг кесакларга критик урилиш тезлиги $V_{кр}$ унинг параметрлари (J_p, R_p) ҳамда улар урилаётган кесакларнинг массаси ва физик-механик хоссалари ($m, [\sigma_c], E, \rho$ ва k) га боғлиқ бўлиб, $[\sigma_c], m$ ва R_p ни ортиши унинг ортишига, E ва k ни ортиши эса камайишга олиб келади.

Хулоса. Ротацион юмшаткич пичоқларининг кесакларга критик урилиш тезлиги унинг параметрлари ҳамда улар урилаётган кесакларнинг массаси ва физик-механик хоссаларига боғлиқ бўлиб, юмшаткич пичоқлари уриладиган кесакларнинг мустаҳкамлик чегараси, пичоқ томонидан уриладиган кесакнинг массаси ҳамда ротацион юмшаткич радиусини ортиши унинг ортишига ротацион юмшаткичнинг пичоғи уриладиган

кесакнинг эластиклик модули, зичлиги ҳамда тикланиш коэффицентини ортиши эса камайишга олиб келиши аниқланди.

Фойдаланган адабиётлар:

- 1.Худойбердиев Т.С., Худоёров А.Н., Абдуллаев Д.А., Юлдашева М.А., Назиржонов И.А. Ўрмон хўжалиги плантация ерларини экишга тайёрлаш учун комбинациялашган агрегат // AGRO ILM. Тошкент, 2019. 3(59), – Б. 103-104.
2. Сиников Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. – Москва: Машиностроение, 1977. – 328 с.
- 3.Канарев Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия. – Москва: Машиностроение, 1983. – 142 с.
- 4.Khudoyorov A.N., Yuldasheva M.A., Nazirjonov I., M. Muminov Research on theoretical basis of the parameters of the rotater software // Jundishapur Journal of Microbiology Published online 2022 January Research Article Vol.15. No.1-pp. 2066-2072
5. Худояров А.Н., Юлдашева М.А. Тупроқ майдалагич параметрлари ҳамда ишлов берилган қатлам тубида ҳосил бўладиган ўрқачлар баландлигини аниқлаш // Техника ва технологик фанлар соҳаларининг инновацион масалалари: Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Термиз, 2019. – Б. 178-181.
- 6.Khudoyarov A.N, Abdullaev D.A., Yuldasheva M.A. Association of combined setting setting operanions // International Journal of Agriculture, Environment and Bioreserach. IJAEB.Vol.4.Issue 6, Nov-Dec 2019. – pp.201-205.

